

CZU: 366.5:347.45/.47

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19950090>

PROTECȚIA CONSUMATORULUI ÎMPOTRIVA CLAUZELOR ABUZIVE ÎN CONTRACTELE DE CONSUM

Rada PLĂCINTĂ-MORARU,
masterandă, Academia „Ștefan cel Mare”
a MAI al Republicii Moldova

Rezumat. Lucrarea analizează protecția consumatorului împotriva clauzelor abuzive, evidențiind rolul esențial al acesteia în menținerea echilibrului contractual între consumator și profesionist. Sunt examinate principalele reglementări aplicabile în Republica Moldova, în special dispozițiile Codului civil și ale Legii nr. 105/2003 privind protecția consumatorilor, în corelație cu standardele europene stabilite prin Directiva 93/13/CEE.

Lucrarea definește noțiunea de clauză abuzivă și analizează criteriile de identificare a acesteia, subliniind importanța dezechilibrului semnificativ dintre drepturile și obligațiile părților, precum și necesitatea respectării principiilor de transparență și bună-credință. De asemenea, sunt prezentate tipologiile de clauze abuzive întâlnite frecvent în practică, precum cele referitoare la modificarea unilaterală a contractului, limitarea răspunderii profesionistului sau impunerea unor penalități disproporționate.

Un rol important este acordat jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene, care a dezvoltat principii fundamentale precum controlul din oficiu al clauzelor abuzive și necesitatea asigurării unei protecții efective a consumatorului. Sunt analizate cauze relevante care evidențiază obligația instanțelor de a interveni activ pentru restabilirea echilibrului contractual.

Lucrarea abordează, de asemenea, protecția consumatorului în contractele digitale, evidențiind particularitățile acestora, inclusiv consimțământul exprimat prin mijloace electronice, utilizarea clauzelor standard și riscurile specifice mediului online. Sunt analizate aspecte precum lipsa consimțământului informat, utilizarea datelor personale și influențarea comportamentului consumatorilor prin practici înșelătoare.

În final, se subliniază că protecția consumatorului împotriva clauzelor abuzive reprezintă un mecanism esențial pentru asigurarea echității în raporturile contractuale, fiind necesară adaptarea continuă a cadrului juridic la evoluțiile economice și tehnologice.

Introducere

Protecția consumatorilor reprezintă un domeniu important al dreptului contemporan, având ca scop asigurarea echilibrului juridic dintre profesionist și consumator în cadrul raporturilor contractuale. În practică,

contractele de consum sunt frecvent redactate în mod unilateral de către profesioniști, ceea ce poate conduce la includerea unor clauze care creează un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților.

Pentru a preveni asemenea situații, legislația stabilește mecanisme juridice de protecție împotriva clauzelor abuzive. În dreptul Republicii Moldova, aceste aspecte sunt reglementate în principal prin Legea nr. 105/2003 privind protecția consumatorilor, precum și prin dispozițiile generale privind contractele prevăzute în Codul civil al Republicii Moldova (art. 1069–1081) [1, 2].

Totodată, cadrul normativ național este influențat de reglementările europene, în special de Directiva 93/13/CEE privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii, care stabilește principiile fundamentale privind identificarea și eliminarea acestor clauze din contractele de consum. [4]

Prezenta lucrare își propune să analizeze cadrul juridic al protecției consumatorului împotriva clauzelor abuzive, cu accent pe reglementările naționale și pe influența dreptului european în acest domeniu.

Metode și materiale aplicate

În realizarea acestei lucrări s-au utilizat mai multe metode specifice cercetării juridice. Analiza documentară și legislativă a permis examinarea prevederilor Codului civil al Republicii Moldova, ale Legii nr. 105/2003 privind protecția consumatorilor, precum și ale Directivei 93/13/CEE, în vederea identificării cadrului legal aplicabil clauzelor abuzive. Metoda comparativă a fost folosită pentru raportarea reglementărilor naționale la standardele europene, iar analiza jurisprudențială a pus în evidență modul în care instanțele naționale și Curtea de Justiție a Uniunii Europene interpretează și aplică aceste norme. De asemenea, interpretarea juridică a conceptelor de „clauză abuzivă”, „echilibru contractual” și „bună-credință”, precum și studiul cazurilor practice, inclusiv al contractelor digitale, au contribuit la identificarea tipologiilor de clauze abuzive și a efectelor acestora asupra consumatorilor. Pentru fundamentarea cercetării au fost consultate atât surse legislative și jurisprudențiale, cât și lucrări doctrinare, articole de specialitate și exemple practice, care au permis o abordare complexă și detaliată a temei.

Discuții și rezultate obținute

1. Conceptul de clauză abuzivă în contractele de consum

Conform art. 1072 alin. (1) din Codul civil al Republicii Moldova, o clauză abuzivă este acea clauză nenegociată individual, propusă de profesionist, care creează un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile

părților, contrar principiilor bune-credințe. [1]

O clauză se consideră nenegociată individual atunci când consumatorul nu a avut posibilitatea să influențeze conținutul acesteia (art. 1069 Cod civil). Clauzele standard sunt, prin prezumție, nenegociate individual.

Exemplu practic: o clauză de penalizare excesivă în contractele de telefonie sau energie, impusă unilateral consumatorului, fără posibilitatea de negociere și fără informarea clară a acestuia.

Potrivit art. 1075 și 1077 din Codul civil, evaluarea caracterului abuziv al unei clauze se realizează prin analiza mai multor criterii:

1. Obligația de transparență – clauza trebuie să fie redactată clar, inteligibil și lizibil (art. 1071 Cod civil).

2. Dezechilibrul semnificativ – avantaj excesiv pentru profesionist sau dezavantaj considerabil pentru consumator.

3. Circumstanțele contractuale – obiectul contractului, natura prestației și contextul încheierii contractului.

4. Impactul asupra drepturilor consumatorului – restrângerea dreptului la compensare, la acțiune în instanță sau la rezoluțiune (art. 1077–1079 Codul civil)[1]. Exemple de clauze abuzive pot fi:

- modificarea unilaterală a prețului sau a condițiilor contractuale fără notificare și fără drept de rezoluțiune;
- impunerea unor obligații disproporționate pentru consumator;
- restricționarea accesului consumatorului la instanță.

Dezechilibrul semnificativ apare atunci când o clauză conferă profesionistului drepturi disproporționate sau limitează în mod excesiv drepturile consumatorului.

În cazul identificării unei clauze abuzive, se aplică nulitatea de protecție, prevăzută de art. 1076 din Codul civil. [1] Aceasta este o nulitate absolută și nu afectează valabilitatea celorlalte clauze ale contractului. De exemplu o clauză care permite profesionistului să prelungească automat contractul pe perioadă nedeterminată fără acordul consumatorului, sau o clauză care limitează dreptul consumatorului de a refuza sau returna bunuri neconforme.

Protecția împotriva clauzelor abuzive se bazează pe următoarele acte normative:

- Codul civil al Republicii Moldova (art. 1069–1081);
- Legea nr. 105/2003 privind protecția consumatorilor;
- Directiva 93/13/CEE privind clauzele abuzive în contractele de consum.

Autoritățile și instanțele pot invoca nulitatea clauzei abuzive chiar din oficiu, în beneficiul consumatorului (art. 1076 alin. 3 Cod civil). Controlul asupra clauzelor se aplică în condițiile prevăzute de lege, pentru a asigura

protecția efectivă a consumatorului.

Astfel, reglementările naționale, armonizate cu dreptul european, urmăresc prevenirea dezechilibrelor contractuale și asigurarea unui nivel adecvat de protecție pentru consumatori.

2. Cadrul juridic al protecției consumatorului împotriva clauzelor abuzive

Protecția consumatorilor împotriva clauzelor abuzive în Republica Moldova este reglementată în principal prin Legea nr. 105/2003 privind protecția consumatorilor și prin Codul civil al Republicii Moldova, în special Capitolul V, art. 1069–1081. [2]

Codul civil definește clauza abuzivă ca fiind cea clauză care nu a fost negociată individual și creează un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților (art. 1069–1072). [1] Clauzele care încalcă principiul bunei-credințe, transparența contractuală sau impun obligații disproporționate consumatorului sunt considerate abuzive și sunt sancționate cu nulitate absolută, conform art. 1076.

Articolele 1077–1079 oferă exemple de clauze considerate abuzive, precum limitarea răspunderii profesionistului în caz de neexecutare a contractului, impunerea unor penalități disproporționate sau acordarea dreptului unilateral de modificare a prețului. Evaluarea caracterului abuziv se face ținând cont de obiectul contractului, circumstanțele încheierii acestuia și de celelalte clauze contractuale (art. 1075).

În practică, pot apărea situații precum impunerea unor termene nerezonabile pentru exercitarea dreptului de rezoluțiune sau limitarea nejustificată a dreptului consumatorului la garanție, ceea ce creează un dezechilibru semnificativ între părți.

Autoritățile naționale de supraveghere, precum Inspectoratul Supraveghere Produse Nealimentare și Protecția Consumatorilor, pot aplica sancțiuni și pot dispune eliminarea acestor clauze din contracte, în conformitate cu prevederile legale.

La nivel european, protecția consumatorilor este consolidată prin Directiva 93/13/CEE privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii.[4] Aceasta prevede că toate clauzele standard trebuie redactate într-un limbaj clar și inteligibil, iar orice ambiguitate sau dezechilibru în detrimentul consumatorului trebuie interpretat în favoarea acestuia.

Jurisprudența europeană a identificat frecvent ca abuzive clauzele care permit profesionistului să modifice unilateral prețul sau condițiile contractuale fără a oferi consumatorului posibilitatea de a rezilia contractul, precum și clauzele care limitează dreptul consumatorului de a se adresa in-

stanței.

În practică, clauzele abuzive pot apărea în diverse tipuri de contracte:

- Contracte de bunuri și servicii – clauze care obligă consumatorul să returneze produsul în ambalajul original pentru a beneficia de garanție, deși păstrarea acestuia este imposibilă.

- Contracte de credit – clauze care permit profesionistului să majoreze dobânzile sau comisioanele fără justificare sau fără notificarea prealabilă a consumatorului.

- Servicii digitale – clauze care restricționează drepturile consumatorului de a utiliza sau transfera conținutul digital dobândit sau limitează accesul la suportul tehnic fără justificare.

Aceste exemple demonstrează modul concret în care legislația națională și europeană urmărește prevenirea dezechilibrelor contractuale și asigurarea unui nivel adecvat de protecție pentru consumatori.

3. Jurisprudența relevantă în materia clauzelor abuzive

Jurisprudența joacă un rol important în aplicarea și interpretarea normelor privind clauzele abuzive, contribuind la clarificarea criteriilor prin care acestea sunt identificate și sancționate. Atât instanțele naționale, cât și instanțele europene dezvoltă în practică mecanisme de protecție a consumatorilor și asigură aplicarea efectivă a principiilor de echilibru contractual și bună-credință.

La nivel național, instanțele aplică prevederile Codului civil al Republicii Moldova, în special articolele 1069–1081, pentru a evalua dacă anumite clauze contractuale pot fi considerate abuzive.[1] Judecătorii analizează dacă clauza nu a fost negociată individual și dacă aceasta creează un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților, potrivit criteriilor prevăzute la art. 1072 și art. 1075. În cazul în care caracterul abuziv este confirmat, instanța poate constata nulitatea absolută a clauzei și poate exclude aplicarea acesteia față de consumator, fără a afecta valabilitatea celorlalte prevederi ale contractului, conform art. 1076 din Codul civil.

Practica judiciară arată că instanțele examinează în mod detaliat contractele de consum pentru a identifica clauzele care impun obligații disproporționate, limitează nejustificat drepturile consumatorului sau creează condiții contractuale excesive. În aceste situații, judecătorii aplică atât normele interne, cât și principiile generale ale buneii-credințe și ale echilibrului contractual.

La nivel european, un rol esențial îl are jurisprudența Curtea de Justiție a Uniunii Europene, care interpretează și dezvoltă aplicarea Directiva 93/13/CEE privind clauzele abuzive în contractele cu consumatorii. [4] Prin

hotărârile sale, Curtea a stabilit standarde importante pentru protecția consumatorilor și pentru modul în care instanțele naționale trebuie să analizeze clauzele contractuale.

Un exemplu relevant este cauza *Océano Grupo Editorial SA v Rocío Murciano Quintero*, în care Curtea a subliniat că sistemul de protecție a consumatorilor se întemeiază pe ideea că aceștia se află într-o poziție de inferioritate față de profesionist, atât din punct de vedere al puterii de negociere, cât și al nivelului de informare. [5] În acest context, s-a stabilit că instanțele naționale trebuie să poată analiza din oficiu caracterul abuziv al clauzelor contractuale, pentru a asigura o protecție efectivă a consumatorului.

De asemenea, în cauza *Kušionová v SMART Capital a.s.*, Curtea a analizat protecția consumatorului în contextul executării unui contract de credit garantat cu ipotecă, evidențiind necesitatea unui control judiciar efectiv al clauzelor contractuale, inclusiv în faza executării silite. [6] Totodată, s-a subliniat importanța respectării drepturilor fundamentale ale consumatorilor, în special atunci când este afectat dreptul la locuință.

Jurisprudența europeană contribuie în mod esențial la consolidarea protecției consumatorilor împotriva clauzelor abuzive. Instanțele naționale sunt obligate să verifice chiar și din oficiu caracterul abuziv al clauzelor contractuale și să asigure respectarea principiilor de transparență, echilibru contractual și bună-credință în raporturile dintre consumatori și profesioniști.

Din practica Curtea de Justiție a Uniunii Europene se desprind o serie de principii fundamentale în materia clauzelor abuzive, ilustrate în mod relevant prin cauzele *Océano Grupo Editorial SA v Rocío Murciano Quintero* și *Kušionová v SMART Capital a.s.* [5, 6]

Un prim principiu esențial este controlul din oficiu al clauzelor abuzive, consacrat în cauza *Océano Grupo*. Curtea a stabilit că instanța națională este obligată să analizeze caracterul abuziv al clauzelor contractuale chiar și în lipsa unei invocări din partea consumatorului. Această soluție este justificată de necesitatea asigurării unei protecții efective a consumatorului.

În același context, se evidențiază inegalitatea structurală între părți, consumatorul fiind considerat partea vulnerabilă, aflată într-o poziție inferioară față de profesionist, atât din punct de vedere al puterii de negociere, cât și al nivelului de informare.

Un alt principiu important este cel al protecției efective și reale a consumatorului, dezvoltat în cauza *Kušionová*. Curtea a subliniat că mecanismele de protecție trebuie să funcționeze inclusiv în faze sensibile ale raportului juridic, cum ar fi executarea silită, în special atunci când sunt afectate drepturi fundamentale, precum dreptul la locuință.

Totodată, jurisprudența consacră ideea că normele privind clauzele abuzive au un rol disuasiv, în sensul că profesionistul nu trebuie să obțină niciun avantaj din inserarea unor astfel de clauze în contractele încheiate cu consumatorii.

În materia clauzelor abuzive, instanța de judecată exercită un rol activ, depășind modelul tradițional al neutralității procesuale. Astfel, judecătorul nu se limitează la examinarea argumentelor prezentate de părți, ci are obligația de a interveni din oficiu pentru a verifica legalitatea clauzelor contractuale și pentru a înlătura acele prevederi care creează un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților.

Această abordare reprezintă o derogare de la principiul disponibilității și este justificată de necesitatea protejării consumatorului, ca parte vulnerabilă a raportului juridic. Prin urmare, instanța devine un garant al echilibrului contractual și al aplicării efective a normelor de protecție a consumatorilor.

Constatarea caracterului abuziv al unei clauze determină înlăturarea acesteia din contract, fără a produce efecte juridice pentru consumator.

Clauza abuzivă este considerată ca fiind nulă absolut, ceea ce înseamnă că nu poate genera drepturi sau obligații în sarcina consumatorului.

În același timp, contractul poate continua să existe și să producă efecte juridice, în măsura în care poate funcționa fără clauza respectivă. Menținerea contractului este preferată, pentru a asigura stabilitatea raporturilor juridice.

Un aspect esențial este faptul că instanța nu poate modifica sau adapta conținutul clauzei abuzive, ci doar să o elimine. Această regulă urmărește să mențină caracterul sancționator și preventiv al reglementării.

În situația în care contractul nu mai poate subzista fără clauza respectivă, se poate dispune desființarea integrală a acestuia.

Aplicarea jurisprudenței în materia clauzelor abuzive ridică o serie de dificultăți în practică. În primul rând, există dificultăți în identificarea clauzelor abuzive, mai ales în cazul contractelor complexe, cum sunt cele de credit sau cele din domeniul financiar. În al doilea rând, se constată un nivel redus de informare a consumatorilor, ceea ce limitează capacitatea acestora de a-și apăra drepturile. De asemenea, practica judiciară poate fi neuniformă, existând diferențe de interpretare între instanțe, ceea ce afectează prezizibilitatea soluțiilor. Nu în ultimul rând, pot apărea dificultăți în aplicarea standardelor stabilite de CJUE în dreptul național, în special în contextul necesității armonizării interpretării juridice.

4. Protecția consumatorului în contractele digitale

Odată cu dezvoltarea accelerată a comerțului electronic și a serviciilor

lor digitale, protecția consumatorului în mediul online a devenit un element esențial al dreptului consumului. Contractele digitale sunt, în majoritatea cazurilor, contracte de adeziune, ale căror clauze sunt stabilite unilateral de către profesionist, fără posibilitatea reală de negociere din partea consumatorului, ceea ce sporește riscul includerii unor clauze abuzive.

Contractele digitale sunt încheiate prin intermediul platformelor online, aplicațiilor mobile sau paginilor web și se caracterizează prin:

- acceptarea rapidă și automatizată a termenilor și condițiilor;
- utilizarea unor clauze standard aplicabile unui număr mare de consumatori;
- lipsa negocierii individuale, ceea ce impune aplicarea riguroasă a normelor de protecție prevăzute de legislația națională și europeană.

La nivel european, cadrul juridic al protecției consumatorului în mediul digital este consolidat nu doar prin Directiva 93/13/CEE privind clauzele abuzive, ci și prin Directiva (UE) 2019/770 și Directiva (UE) 2019/771, care reglementează aspecte specifice furnizării de conținut digital și bunuri în mediul online. Totodată, prelucrarea datelor personale este supusă normelor prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

Un element esențial al validității contractelor digitale îl constituie consimțământul consumatorului. În mediul online, acesta este exprimat, de regulă, prin acțiuni tehnice precum bifarea unei căsuțe („I agree”) sau apăsarea unui buton de acceptare. Cu toate acestea, pentru a produce efecte juridice, consimțământul trebuie să îndeplinească anumite condiții de validitate, respectiv să fie liber exprimat, specific, informat și neechivoc.

În practica contractelor digitale, consimțământul poate fi exprimat prin mai multe mecanisme, fiecare având implicații juridice diferite. Astfel, se disting:

- click-wrap agreements, care presupun acceptarea explicită a termenilor printr-o acțiune clară (bifare sau click);
- browse-wrap agreements, în care acceptarea este dedusă din simpla utilizare a site-ului;
- scroll-wrap agreements, care implică parcurgerea (derularea) termenilor înainte de acceptare.

Dintre acestea, doar mecanismele care implică o manifestare expresă a voinței consumatorului, precum cele de tip click-wrap, sunt considerate, în principiu, conforme cu cerințele unui consimțământ valabil, întrucât oferă o minimă garanție că utilizatorul a avut posibilitatea de a lua cunoștință de conținutul contractului.

Pentru a fi valabil, consimțământul trebuie să fie liber exprimat, fără constrângeri sau influențe nejustificate, specific, referindu-se la un set deter-

minat de clauze, informat, presupunând acces real la informațiile relevante, și neechivoc, exprimat printr-o acțiune clară. Aceste cerințe sunt susținute și de standardele impuse de Regulamentul (UE) 2016/679, în special în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

În practică, se constată însă o diferență semnificativă între consimțământul formal și cel real. Deși consumatorul își exprimă acordul printr-un simplu click, acesta nu parcurge, de cele mai multe ori, termenii și condițiile în integralitate, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la caracterul informat al consimțământului. Această situație poate conduce la o veritabilă „ficțiune juridică a consimțământului”, în care acceptarea este prezumată, dar nu reflectă o voință reală și conștientă.

Lipsa unui consimțământ efectiv și informat favorizează inserarea unor clauze abuzive în contractele digitale, întrucât consumatorul nu are posibilitatea reală de a evalua consecințele juridice și economice ale acestora. În acest context, profesionistul are obligația de a asigura transparența și accesibilitatea termenilor contractuali, prin:

- prezentarea clară și vizibilă a clauzelor;
- evidențierea obligațiilor esențiale înainte de acceptare;
- evitarea utilizării unor practici care pot induce în eroare consumatorul.

De asemenea, utilizarea unor tehnici de influențare a comportamentului utilizatorilor, cunoscute sub denumirea de „dark patterns”, precum opțiuni pre-bifate, interfețe care ascund opțiunile de refuz sau proceduri complicate de reziliere, poate afecta caracterul liber și informat al consimțământului, punând sub semnul întrebării validitatea acestuia.

Prin urmare, în contextul contractelor digitale, consimțământul nu trebuie analizat exclusiv din perspectivă formală, ci și din punct de vedere al efectivității sale. Este necesar ca acesta să reflecte o voință reală, liberă și informată, în absența căreia devine necesară intervenția mecanismelor juridice de protecție a consumatorului, inclusiv prin înlăturarea clauzelor abuzive.

Clauzele contractelor digitale trebuie să respecte principiul transparenței, fiind formulate într-un limbaj clar, accesibil și inteligibil. Consumatorul trebuie să aibă posibilitatea reală de a cunoaște drepturile și obligațiile care îi revin înainte de încheierea contractului.

Clauzele pot fi considerate abuzive atunci când creează un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților sau atunci când nu sunt prezentate într-un mod transparent. În special, sunt susceptibile de a fi abuzive:

- clauzele care permit modificarea unilaterală a prețului sau a condițiilor contractuale;

- clauzele care limitează dreptul consumatorului la rezoluțiunea contractului;
- clauzele care restricționează accesul la informații sau impun obligații disproporționate.

În economia digitală, consumatorul nu oferă întotdeauna o contraprestație bănească, ci poate furniza date cu caracter personal în schimbul accesului la servicii digitale. Astfel, datele personale dobândesc valoare economică și devin parte integrantă a raportului contractual.

Această realitate impune corelarea normelor privind protecția consumatorului cu cele privind protecția datelor, pentru a preveni utilizarea abuzivă a informațiilor personale și pentru a asigura un nivel ridicat de protecție juridică.

În mediul online, profesioniștii pot utiliza tehnici de influențare a comportamentului consumatorilor, cunoscute sub denumirea de „dark patterns”. Acestea includ:

- opțiuni pre-bifate sau dificil de dezactivat;
- interfețe care ascund opțiunile de refuz;
- proceduri complicate de reziliere a contractelor.

Astfel de practici pot afecta validitatea consimțământului și pot conduce la apariția unor dezechilibre contractuale, fiind contrare principiilor bunei-credințe și transparenței.

Contractele digitale prezintă o serie de riscuri pentru consumatori, printre care:

- lipsa transparenței și utilizarea unor clauze ambigue;
- stabilirea unor penalități disproporționate;
- modificarea unilaterală a condițiilor contractuale fără notificare;
- includerea unor obligații ascunse privind prelucrarea datelor personale.

Aceste riscuri impun o analiză riguroasă a clauzelor contractuale în raport cu principiile echilibrului contractual și bunei-credințe.

În Republica Moldova, Inspectoratul Supraveghere Produse Nealimentare și Protecția Consumatorilor are rolul de a monitoriza respectarea drepturilor consumatorilor și de a sancționa practicile comerciale incorecte în mediul digital.

Totodată, instanțele de judecată au obligația de a analiza, inclusiv din oficiu, caracterul abuziv al clauzelor contractuale, în conformitate cu prevederile Codului civil. [1] Această intervenție este esențială pentru restabilirea echilibrului contractual și protejarea consumatorului.

Concluzii

Protecția consumatorului împotriva clauzelor abuzive reprezintă un element fundamental al dreptului contractelor de consum, având rolul de a menține echilibrul juridic între profesionist și consumator. Reglementările prevăzute în Codul civil al Republicii Moldova și în Legea nr. 105/2003 privind protecția consumatorilor, în corelație cu principiile stabilite prin Directiva 93/13/CEE, instituie un cadru normativ clar pentru identificarea și sancționarea clauzelor care creează un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților. [2, 4]

Acest cadru normativ este completat de jurisprudența europeană, care a dezvoltat standarde esențiale precum controlul din oficiu al clauzelor abuzive, necesitatea asigurării unei protecții efective a consumatorului și imposibilitatea menținerii unor clauze care generează avantaje nejustificate pentru profesionist. Astfel, protecția consumatorului nu are doar un caracter formal, ci unul substanțial, orientat spre restabilirea echilibrului contractual.

Aplicarea acestor norme este consolidată prin rolul instanțelor de judecată și al autorităților competente, care pot constata nulitatea clauzelor abuzive și pot asigura respectarea principiilor de transparență, bună-credință și echitate în relațiile contractuale. Intervenția activă a instanței reprezintă o garanție esențială a protecției consumatorului, mai ales în contextul contractelor de adeziune, unde libertatea de negociere este limitată.

În același timp, dezvoltarea comerțului electronic și extinderea utilizării contractelor digitale evidențiază necesitatea adaptării mecanismelor juridice tradiționale la noile realități tehnologice. În mediul digital, consumatorul se confruntă cu riscuri suplimentare, precum lipsa transparenței, consimțământul formal, utilizarea datelor personale ca formă de contra-prestație și influențarea deciziilor prin practici înșelătoare. În acest context, aplicarea normelor privind clauzele abuzive trebuie corelată cu reglementările moderne, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 și directivele europene recente privind conținutul și serviciile digitale.

Prin urmare, protecția consumatorului nu se limitează la sancționarea clauzelor abuzive, ci implică un ansamblu de măsuri preventive și corective, menite să asigure transparența, informarea adecvată și respectarea drepturilor fundamentale ale consumatorilor. Consolidarea acestor mecanisme contribuie la crearea unui mediu contractual echitabil și la dezvoltarea unor relații juridice bazate pe încredere, responsabilitate și respect reciproc. Eficiența protecției consumatorului depinde de aplicarea consecventă a legislației, de interpretarea evolutivă a normelor juridice și de capacitatea sistemului juridic de a răspunde provocărilor generate de dinamica raporturilor contractuale moderne, în special în mediul digital.

Referințe bibliografice:

1. Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107 din 06.06.2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 66-75 din 06.06.2002.
2. Legea privind protecția consumatorilor nr. 105 din 13.03.2003. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 122-124 din 28.03.2024.
3. Portalul Național al Instanțelor de Judecată din Republica Moldova Disponibil: <https://instante.justice.md/>.
4. Directiva 93/13/CEE privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii.
Disponibil: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A31993L0013>.
5. C-240/98 – Océano Grupo Editorial SA v Roció Murciano Quintero.
Disponibil: https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/affair?sort=AFF_NUM-DESC&searchTerm=%22C-240%2F98%22&publishedId=C-240%2F98
6. C-34/13 – Kušionová v SMART Capital a.s. Disponibil: https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/affair?lang=EN&sort=AFF_NUM-DESC&searchTerm=%22C-34%2F13%22&publishedId=C-34%2F13